

Solutions créatives et applications de la laine de mouton

www.af4eu.eu

Wollgarn und Spindel

In der Region Terra Fria Transmontana wird die Wolle von Schafen der einheimischen Rassen Churra Galega Bragançana Preta ou Branca und Churra Galega Mirandesa traditionell zur Herstellung von Kleidung und Haushaltsgegenständen (z. B. Pullover, Socken, Tagesdecken, Teppiche) sowie von Gegenständen zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Tätigkeit (z. B. Getreidesäcke und Satteltaschen) verwendet. Im Vergleich zu anderen Rassen haben sie keine Fasern mit der von der Textilindustrie geforderten Feinheit, können aber aufgrund ihrer Eigenschaften, wie z. B. ihrer größeren Dicke und Länge, für verschiedene Zwecke verwendet werden. Die kommerzielle Verwendung von Wolle in Portugal ist in den letzten Jahren zurückgegangen und unterliegt einer kontinuierlichen Abwertung. Die Scherung, die für den thermischen Komfort und die Tierhygiene notwendig ist, wird oft als finanzielle Belastung für den Produzenten und die Wolle als schwer zu entsorgender Abfall angesehen. Hervorzuheben ist, dass Wolle aufgrund ihrer Eigenschaften ein großes Potenzial und vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Wärme- und Schalldämmstoff sowie als Flammschutzmittel gezeigt hat. Es wird besonders in der Bauindustrie (z. B. in Innenwänden) und Textilien (z. B. in Feuerwehruniformen und hypoallergenen Bettdecken) sowie zum Polstern von Möbeln, zur Verstärkung von Ziegeln, zur Isolierung von Verpackungen und als saugfähiges Material verwendet, insbesondere zur Eindämmung von Ölverschmutzungen. Es ist auch weit verbreitet in handwerklichen Initiativen und Projekten und in verschiedenen künstlerischen Dimensionen. Dieses Naturprodukt kann auch als Bodendecker in Gärten oder Gemüsebeeten (Mulchen) verwendet werden, um das Unkrautjäten zu begünstigen, indem es das Wachstum unerwünschter Pflanzen reduziert, die Temperatur kontrolliert und die Feuchtigkeit im Boden hält. Darüber hinaus reichert die Wolle während der Zersetzung den Boden mit organischer Substanz an und verbessert so seine Fruchtbarkeit. Die Verwendung von Wolle ist eine natürliche und biologisch abbaubare Alternative zu synthetischen Fasern und anderen chemischen Verbindungen, und ihre nachhaltige Produktion trägt zur wichtigen Dekarbonisierung der Wirtschaft bei.

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2), Ana Carolina Farias(3), Eduardo Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolau Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.